

INGEKOMEN BOEKEN

J. Spaanstra, De vennootschap onder firma (Fiscale monografieën, geschrift no. 10), uitg. *N.V. Uitgevers-maatschappij Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 6,60.

Orde van organisatie-adviseurs, Operations Research.

Prof. W. J. de Langen, De grondbeginselen van het Nederlandse Belastingrecht deel II, uitg. *N. Samsom N.V.*, Alphen aan den Rijn. Prijs f 26,—.

L. Zijp, De lijfrenteclausule, uitg. *Drukkerij Wed. G. van Soest*, Amsterdam.

E. M. Hugh-Jones, Humans relations and modern management, uitg. *N.V. Noord-Hollandsche uitgeversmaatschappij*, Amsterdam. Prijs f 20,—.

Landbouw-economisch Instituut, Jaarverslag 1957.

Prof. Dr. A. I. Diepenhorst: Het fiscaal-economisch aspect van de voorraadwaardering, *Mr. A. J. van Soest*: Het fiscaal-juridisch aspect van de voorraadwaardering, voordrachten gehouden op de Belastingconsulentendag 1958 georganiseerd door de Nederlandsche Federatie van Belastingconsulenten, uitg. *Uitgeverij F.E.D.*, Amsterdam.

Drs. J. L. Wage, Verkoopleiding en Verkooporganisatie, uitg. *N. Samsom N.V.*, Alphen aan den Rijn. Prijs f 18,75.

Economisch Instituut voor de middenstand, Statistiek voor de detailhandel in tabaksfabrikaten over 1956 III (bedrijfseconomische publicatie).

O. Kaña, Bedrijfssignalering met Z-diagrammen, uitg. *N. Samsom N.V.*, Alphen aan den Rijn. Prijs f 2,75.

Om der schattinge wille, bundel opstellen, voornamelijk gewijd aan de rechtspraak in belastingzaken, uitg. *N.V. Uitgevers-maatschappij Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 9,75.

Hoofdpijnen der industriële organisatieleer, *Dr. R. van Maanen*, uitg. *N. Samsom N.V.*, Alphen aan den Rijn. Prijs f 13,75.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Bedrijfskostenstatistiek van de groothandel in kruidenierswaren en aanverwante artikelen 1956—1957. Uitg. *Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.*, Zeist.

W. Scholten en J. E. Niemeyer, Auto en Fiscus (Fiscale monografieën, geschrift nr. 11), uitg. *N.V. Uitgevers-maatschappij Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 9,75.

Centraal Bureau voor de statistiek, Bedrijfsvergelijkende meting van de produktiviteit, lederwaren industrie 1956, uitg. *Uitgeversmaatschappij W. de Haan*, Zeist.

P. G. Bosch, ec. drs., De organisatiegids, uitg. *N. Samsom N.V.*, Alphen aan den Rijn. Prijs f 8,25.

Centraal Bureau voor de statistiek, Bedrijfsvergelijkende meting van de produktiviteit, groothandel in triplex en board 1956, uitg. *Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.*, Zeist.

Prof. Dr. J. L. Mey, Leerboek der Bedrijfseconomie deel II; theoretische bedrijfseconomie door Prof. Dr. J. L. Mey en Drs. P. M. M. H. Snel, uitg. *N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, Den Haag*. Prijs f 19,—.

Miljoenennota 1959, officiële tekst met enkele bijlagen. Prijs f 1,50.